

УДК. 636.081/082. 398.5.

АНГОР ЗОТЛИ ГЕНОФОНД ЭЧКИЛАР СЕЛЕКЦИЯСИДА НАСЛДОР ТАКАЛАРНИ БАҲОЛАШ

Асқаров Ақобир

Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13847984>

Аннотация. Ушбу мақолада хўжаликларда йўқолиб кетаётган ангор зотли эчкилардан генофонд гуруҳлар ташкил этиши ва улардан селекция ишларида самарали фойдаланиш, зоотехнияда умумий қабул қилинган танлаш усуллари асосида линиялар ва сурув яратиш, шунингдек наслдор такаларни ҳамда уларнинг авлодларини баҳолаш каби фикрлар ёритилади.

Калим сўзлар: селекция, генофонд, танлаш, саралаш, ўсиш, ривожланиш, маҳсулдорлик, тирик вазн, экстерьер, индекс, озиқлантириш.

Аннотация. В статье приводятся данные о проведённых работах по организации генофонда исчезающих пород ангорских коз, создании новых линий и стад с применением методов отбора на основе селекционных работ и оценках наследственности козлов.

Ключевые слова: селекция, генофонд, отбор, подбор, рост, развитие, продуктивность, живая масса, экстерьер, индекс, кормление.

Abstract. This article covers ideas such as the creation of gene pool groups from Angora goats that are disappearing in farms and their effective use in selection work, creation of lines and herds based on generally accepted selection methods in zootechnics, as well as evaluation of breeding goats and their offspring.

Keywords: selection, gene pool, selection, sorting, growth, development, productivity, live weight, exterior, index, nutrition.

Тадқиқот мақсади ва вазифалари. Ангорзотли эчкилар генофондини сақлаш, жун маҳсулдорлиги юқори сурув ва линиялар яратиш.

Тадқиқот материаллари ва услублари: ангор зотли насли такалар, она эчкилар, улоқлар. Зоотехния усулида танлаш, жундор ангор зотли эчкиларнинг маҳсулдорликлари сифатини баҳолаш.

Тадқиқотнинг долзарблиги: Эчкичилик селекциясида ангор зотли эчкилар генофондини сақлаб қолиш ҳамда улар бош сонини жадал кўпайтириш учун ангор зотли эчкиларни соф зотли урчитиш усулини қўллаш, шунингдек ангор зотли эчкилар сурувидан янги тизим бошиларни ажратишда танлаш усулларида самарали фойдаланиб, наслдор такалар ҳамда она эчкиларни авлодларининг сифати бўйича баҳолаш муҳим вазифалардан ҳисобланади.

Тадқиқот натижалари. Дунё аҳолисининг йилдан-йилга ўсиб бориши эчкичилик тармоғини янада ривожлантиришга, жумладан Ўзбекистон аҳолисининг мунтазам барқарор ўсиши чорвачилик маҳсулотларига бўлган талабларини ҳамда ишлаб чиқариш ҳажмларини кундан-кунга орттиришга сабаб бўлмоқда. Жаҳон эчкичилигида жами эчкилар бош сони 949,0 млн бошни ташкил этиб, уларнинг 60 фоизи Осиё қитъасида урчитилади. Ҳозирги кунда дунё микёсида энг кўп микдорда эчкилар Хитой (140 млн.бош), Ҳиндистон (120,6 млн.бош) ва Покистонда (47 млн.бош) урчитилмоқда

Чорвадорлар томонидан чорвачилик маҳсулотларини кўплаб ишлаб чиқаришни таъминлаш, урчитилаётган зотларда селекция ва наслчилик ишларини такомиллаштириш, илмий асосда урчитиш усулларини қўллаш ҳамда янги зотларни келтириб чиқаришнинг самарали усулларини қўллаш тармоқдаги ўта муҳим дозарб масалардан ҳисобланди.

Ўзбекистон эчкичилиги селекциясида жаҳон илм-фан тараққиётида самарали усулларини қўллаш, турли табиий иқлим шароитида урчитилаётган эчкиларнинг маҳсулдорлиги юқори зотларини яратиш ва улар бош сонини жадал кўпайтириш ҳамда кўп миқдорда маҳсулотлар ишлаб чиқариш каби муаммолар бугунги кунда ўз ечимини кутмоқда.

Эчкичиликда наслчилик ишларини тўғри йўлга қўйиш ва эчкиларнинг зотга хос генетик ноёб қимматли белгиларини илмий асосда такомиллаштириш ва хориждан импорт қилинган жун йўналишидаги насли такалардан селекцияда самарали фойдаланиш ҳамда зотларни соф ҳолда асраш ва урчитиш усулларини қўллашни ишлаб чиқаришга кенг жорий этиш ва улардан маҳсулдор янги авлодларини келтириб чиқариш муҳим.

Ангор зотли эчкиларнинг селекция ишлари асосида танлаш ва саралаш ишларига эътиборни қаратиш ва маҳсулдорлиги юқори ҳисобланган дурагай авлодларини “ўз ичида” урчитиш усуллари асосида маҳаллий эчкиларнинг жун маҳсулдорлиги юқори гуруҳини яратиш ва улардан селекция гуруҳларини шакллантиришнинг илмий асосларини исботлаш илм соҳасидаги муҳим вазифалар ҳисобланади.

Чуст туманидаги Ғалаба хўжалигида ангор зотли эчкилар бош сонини кўпайтириш 1938 йилларда Америка қўшма штатларидан ҳамда Туркич давлатдан импорт қилинган эчкилардан бошланган. Уларда соф зотли урчитиш ҳамда чатиштириш ишлари олиб борилиб, маҳаллий эчкиларни жун маҳсулдорлигини кўпайтириш мақсадида ангор зотли такалар билан чатиштиришган. Ғалаба хўжалигида эчкилар бош сони 40 минг бошдан зиёд бўлган. 1991 йилдан бошлаб хўжалик эчкилари хусусийлаштирила бошланган, хўжалик ўрнида кўплаб фермер хўжаликлари ташкил этилган. Аксарият фермер хўжаликларидаги ангор зотли эчкиларнинг наслдорлик хусусияти йўқолиб камайиб кетган. Сабаби фермер хўжаликларининг раҳбарларида ангор эчкичиликини ташкил этиш ва зот наслини сақлаб қолиш, танлаш ва саралаш усулларида селекция ишларида фойдаланиш, ангор зотининг жундорлик сифат белгиларини сақлаб қолиш ҳамда соф зотли урчитишда ҳисоб-китобларини юритишда тажриба етишмаслиги оқибатида маҳсулдор эчкиларнинг насли ёмонлашади ва тармоқ иқтисодий самара бермай қўяди.

“Чуст дашт оқ сув” фермер хўжалиги 2020 йилда ташкил этилган, қўшни Тожикистон Республикасидан 800 бош ангор зотли эчкилар келтирилган.

Ангор зотли эчкилар сурувидаги наслдор такаларни ва она эчкиларида танлаш ишлари олиб борилди. Асосий эътибор такаларнинг наслдорлик қийматини барвақт аниқлашга қаратилди, Зотнинг насл сифатини аниқлаш мақсадида зот андозаси талаблари бўйича така ва она эчкиларда танлаш ишлари йўлга қўйилди.

Наслдор такалардан навбатдаги селекция ишларида самарали фойдаланиш даражасини орттириш селекция ишининг асоси ҳисобланди.

Тадқиқотлар учун такалар танланади. Маҳсулдорлик йўналиши, келиб чиқиши, экстерьер кўрсаткичлари ўхшашлик белгилари бўйича танлаш усуллари қўлланилди. Селекция учун танланадиган такалар ва она эчкилар келиб чиқиши, зотдорлиги, ёши, тирик вазни, ота-оналарининг маҳсулдорлик йўналиши бўйича ота-оналарининг келиб чиқиш зоти ҳисобга олинди.

Тажриба эчкилари келиб чиқиши ва маҳсулдорлик кўрсаткичлари бўйича хўжаликда юритилаётган зоотехния ҳужжатларда қайд этилган маълумотлар асос қилиб олинди.

Тажриба ва назорат гуруҳларидаги эчкиларнинг тирик вазни, маҳсулдорлик йўналиши, физиологик ҳолати ҳисобга олинди, эчкиларни асраш ва озиклантириш шароитлари яратилди.

Тадқиқот такалари ва она эчкилари тарозидан тирик вазни торитиб ўрганилди. Эчкиларнинг экстерьер кимсларидан тана ўлчамлари: ягрин ва думғаза баландлиги, кўкрак чуқурлиги, кўкрак эни ва айланаси, тананинг қия узунлиги, орқа дўнг суяк эни ва пойча айланасидан ўлчамлар олинди.

Тадқиқот эчкиларининг экстеръери ва тана индекслари, пуштдорлиги ҳамда озукани маҳсулот билан қоплаш хусусиятлари умумий қабул қилинган усулларда ўрганилди.

Эчкичилик тармоғида ангор зотли генофонд эчкилардан қисқа муддаларда ангор эчкилар бош сони кўпайтириш, кўплаб эчки жуни, тивити, гўшти ва бошқа саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш каби кўрсаткичларга эътибор қаратилди.

Ангор зотли эчкичиликни илмий асосларини яратиш ва амалиётга инновацион ишлаб чиқрувчиларга етказишни жорий этиш, тармоқдан юқори самара олиш имконини беради.

Ўзбекистонда яратилган эчкиларнинг маҳаллий дағал жунли эчкилари, жундор, узун тивитли, ангор эчкиларида фундаментал, амалий ва инновацион лойиҳаларда илмий-тадқиқотлар олиб борилиб, мавжуд эчки зотларини такомиллаштиришнинг илмий асослари ишлаб чиқилган ва самарали усуллари қўлланилди. Айниқса, Ҳукуматимиз томонидан эчкичилик тармоғида жун ва сут йўналишидаги эчкичиликни янада ривожлантириш, улардан сифатли маҳсулотлар олиш, маҳсулотларни сақлаш ва қайта ишлаш технологияларини яратиш бўйича жуда катта имкониятлар яратиб берилганлиги эчкичилик тармоғини янада ривожлантиришга асос бўлмоқда.

Ўзбекистон эчкичилигида жун йўналишидаги зотларнинг янги типлари яратилган. Жун маҳсулдорлиги юқори ҳисобланган ангор эчки зоти Наманган вилоятининг Поп, Чуст, Косонсой, Тошкент вилоятининг тоғ ва тоғ олди туманларида, Самарқанд вилоятининг Қўшрабат, Жиззах вилоятининг Фориш, Навоий ва Сурхандарё вилоятларининг тоғли худудларида урчитилиб, уларнинг бош сони салкам 2 млн бошдан иборат.

Жундор эчкилар қўшни давлатлар яъни Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркменистон, шунингдек Европа давлатлари Россия Федерацияси, Украина, Белоруссия ва бошқа давлатларда урчитилаётган эчкилар бош сони 6 млн 947 минг бошни ташкил этади.

Чорвачилик маҳсулотларини кўпайтириш ва зотларни илмий асосда ривожлантириш бўйича, Ҳукуматимиз томонидан қабул қилинган Қонунлар ва қонуности меърий ҳужжатлар, шунингдек бир қатор қарорлар, фармонлар, фармойишларни тўғри таҳлил қилиниб ишлаб чиқаришга тадбиқ этилмоқда.

Юқорида қайд этилган ҳуқуқий ҳужжатларни инобатга олиб йирик шаҳарлар атрофида, энгил саноати ривож топаётган марказларда жун йўналишидаги эчкичиликни ривожлантириш мақсадга мувофиқ. Лекин, ихтисослашган ёрдамчи тармоқ сифатида жун йўналишидаги эчкичилик фермаларини шакллантириш, эчки жуни ишлаб чиқариш технологияларига мувофиқ ишлаб чиқаришни жорий этиш ва уларни илмий асосда ўрганиб, халққа етказиш бугунги кунда муҳим долзарб вазифалардан ҳисобланади.

Соф ангор зотли насли такаларнинг хусусий махсулдорлигини аниқлаш, улоқларининг тез етилувчанлик хусусиятларини ўрганиш, уларни 12 ойлигида қочиришда синаб кўриш имконини беради. 14 - 16 ойлигида сурувда наслдор такалар сифатида фойдаланилади.

Ангор зотли насли такаларнинг ўсиш даврлари бўйича кўрсаткичлари

Ёши	Такалар, кг	Урғочи улоқлар, кг
Туғилган даврида	2.8	2.3
180 кунда	18.5	16.0
360 кунда	28	19.5
540 кунда	45	25
720 кунда	55	27

Наслдор такаларни синовга қўйишда асосий сурувдаги она эчкилардан элита ва I класс билан баҳоланган она эчкилар танлаб олинади ва сурувдаги жун махсулдорлиги юқори деб топилган наслдор така ва она эчкилар бир-бирлари билан сараланади.

Янги туғилган ёш эркак ва урғочи улоқчалар бонитировка давомида баҳоланади. Бир бош наслдор така билан қочириш мавсумида табиий усулда 50-60 бош она эчки уруғлантирилади.

Наслдор такаларнинг ёш авлодлари сут даври тугагандан сўнг 4,5 -5 ойлигида баҳоланади.

Наслдор такаларнинг авлодларини сифати бўйича баҳолашда улоқлари 4 ва 5 балл билан энг кўп баҳоланган улоқчалар насли ҳисобланади.

Насли она эчкиларнинг ҳисоб-китоби ҳужжатлари хўжаликда юритиладиган бирламчи зоотехник ҳужжатларида қайд этилади, шунингдек ушбу китоблардан селекция ишларида фойдаланилади.

Янги туғилган ҳар бир улоқ алоҳида махсус китобда қайд этилади. Улоқларнинг қулоғидаги тартиб рақамлари, туғилган даврида, 4,5,12 ва 18 ойлигидаги тирик вазни ҳамда бонитировка давомида баҳолаш кўрсаткичлари қайд этилади.

Хўжаликда соф зотли урчитиш усули қўлланилганда сурувдаги эчкилар асосан элита ва I-класс билан баҳоланган ёш урғочи ва такачалар билан тўлғизиб борилади ва уларда наслчилик ҳисоб-китоби ҳужжатларида аниқ маълумотлар қайд этиб борилади. Сурувда яхши кўрсаткичлари билан алоҳида ажралиб турувчи насли она эчкилардан “насл ўзаги” белгиланади ҳамда саралаш режаси ишлаб чиқилиб, унга мувофиқ алоҳида ҳисоб-китоби ишлари амалга оширилади.

Ангор зотли эчкиларни индивидуал танлашда гомоген ва гетероген танлаш усуллари билан, шунингдек саралаш усуллари қўлланилади.

Эчкиларни парваришlash учун керакли миқдордаги сифатли озуқалар тайёрланади, асраш ва озиклантириш технологияларига амал қилинади.

Ёш улоқлар танланаётганда унинг келиб чиқишидаги ота-она аждодларининг жун махсулдорлиги хусусиятлари эътиборга олинади.

Зот ичида урчитиш соф зотли эчкиларда амалга оширилади.

Соф зотли ангор зотли эчкиларнинг насли такомиллаштирилади, зот ичидан наслдор така ва она эчкилар танланади ва улар авлодбоши сифатида линия ва оилабоши учун танланади.

Жундор эчкичилик селекциясида асосий эътибор ангор зотли эчкилар белгиларининг мустаҳкам, кучли, сермаҳсул, тана қисми яхши ривожланган ва сифати аъло даражада бўлган эчкиларга қаратилади ва парваришланади.

Селекция ишларида ирсий кўрсаткичлари юқори бўлган ангор зотли наслдор така ва эчкилар индивидуал сараланганда, уларнинг авлодларида маҳсулдорлик белгилари бўйича сифат кўрсаткичлари мустаҳкамланиб боради, шунингдек зотни такомиллаштиришда асосий селекция белгилари бўйича сифат кўрсаткичлари ортади.

Ангор зотли эчкиларни парваришlashда энг мақбул озиклантириш меъёри аниқланади ва озиклантиришда уларнинг биологик хусусиятлари ҳисобга олинади. Хўжалик учун асосий ирсий белгиларни юзага чиқариш шароитлари яратилади.

Ангор зотли она эчкиларни танlashда туғиш жараёнида туғиш осон кечган эчкилар танланади ва ажратилади, улар билан исталган эчки подасидаги асосий селекция гуруҳларини тўлдириш ҳамда уларни маҳсулдорлик сифат кўрсаткичларига мувофиқ гуруҳларга ажратиш ҳамда яроқсиз топилган эчкиларни подадан чиқариш мумкин бўлади.

Сурувни тўлдирувчи ёш улоқлар 2 - 3 кунлигида танланади.

Бунда янги туғилган улоқларнинг тирик вазни, экстеръери ва конституцияси маҳсулдорлик йўналишига хослиги ҳисобга олинади. Уларни парваришlash алоҳида гуруҳларда энг яхши ўтлоқларда ўтлатиб, концентрат озуқалар билан қўшимча озиклантирилади. Қиш даврида ёш улоқлар тирик вазнини орттириш, мустаҳкам тана тузилишига эғалиги, ёш улоқларни ривожланишини меъёрда таъминlashда қўшимча хашак ва кучли озуқа билан озиклантирилди.

Улоқларни насл гуруҳига ажратиш баҳор мавсумида (энг камида I класс баҳоси билан) сурувни тўлдиришга танланди.

Наслдор така куз мавсумида она эчкиларни қочириш олдидан яна бир марта кўриқдан ўтказилади ва наслдорлик сифати бўйича текширишга танланди.

Наслдор такалар авлодларининг сифати бўйича синовга қўйишда I класс она эчкилар танланди. Улоқларнинг насл сифати оналарининг сифат кўрсаткичлари билан таққосланди.

Юқори маҳсулдор наслдор така билан она эчкиларни қочиришда бошқа классга мансуб она эчки танланади. Бундай баҳолash усули билан наслдор таканинг устунлигини ушбу зотнинг андозасида белгиланган маҳсулдорлиги билан таққосланади, шунингдек, турли классдаги эчкиларни самарадорлиги аниқланади. Бу тадбирнинг самарали бўлиши учун эчкиларни яхши асраш ва озиклантириш шароитида аниқ намоён бўлди.

Ҳар бир синовга қўйиладиган наслдор такадан олинган ёш авлодлар тирик вазнининг кунлик ва ойлик ўсишини ортиб бориши баҳоланади. Улардан туғилган авлодлар биринчи маратоба 4 - 5 ойлигида баҳоланади, улоқлар сони, насл сифатининг тавсифи, наслдор таканинг маҳсулдорлиги ва ўхшашлик белгилари билан таққосланди.

Улоқларни якуний баҳолash 12 ойлигида якка тартибда баҳоланади, ёш улоқларнинг туғилган пайтидан бошлаб, бир йил давомида тирик қолган улоқлар сони бўйича амалга оширилди.

Наслдор такалар авлодларининг сифати бўйича текширилгандан сўнг она эчкилар гуруҳлаб танланади. Икки йил давомида аъло ва яхши баҳога эга бўлган така ва она эчкилар ўз сифат белгиларини авлодларига ўтказса, энг яхши деб ҳисобланади. Ушбу ҳолат кетма-кет икки марта қониқарсиз насл берган она эчкилар селекция гуруҳидан бошқа ишлаб чиқариш гуруҳига ўтказилди.

Наслни вужудга келтириш олдидан авлод боши(линия)га маҳсулдорлик тавсифи, яхши насл бериши жиҳатидан унга яқин (ўхшаш) бўлган яхши авлод берувчи она эчкилар танланади. Авлод боши(линия)нинг белгилари ва хусусиятлари билан эчкиларни кейинги урчителишда ўзаро ўхшаш бўлган авлодлар олиш мақсадида урчителиш амалга оширилди.

Урчителишда авлодлар ўртасида янги насл яратиш, шунингдек, зотли такаларни келиб чиқиши ноаниқ она эчкилар билан жуфтлаштириш орқали янги пайдо бўладиган наслда исталган белги ва хусусиятларни аниқлаш имконияти вужудга келди.

ХУЛОСА

Ангор зотли такаларни синовга қўйишда сурувдан бонитировка даврида элита ва I класс билан баҳоланган она эчкилар танланади ва жун маҳсулдорлиги юқори ҳисобланган наслдор така ва она эчкилар ўзаро сараланди.

Ангор зотли эчкилар селекциясида такачаларни 12 ойлигида табиий ёки сунъий қочиришда синаб қўриш имконини беради.

Наслдор такадан 14 ва 16 ойлигида сурувда фойдаланиш йўлга қўйилади.

Эчкиларни қочириш мавсумида бир бош наслдор така билан табиий усулда 50 бош ёки сунъий усулда 250-300 бош она эчки уруғлантирилади.

Наслдор такалар авлодларининг сифати бўйича баҳоланганда 4 ва 5 балл билан энг юқори баҳоланган ёш такачалар наслдор ҳисобланади.

Баҳоланаётган наслдор така синов даврида икки йил давомида аъло ва яхши баҳога эга бўлган она эчкилар ўз сифат белгиларини авлодларига тўлиқ ўтказса, сурувни “яхшиловчи” энг яхши наслдор така деб ҳисобланади.

REFERENCES

1. Альков Г.В и др. Современное состояние и перспективы развития козоводства в Горном Алтае. Ж. Овцы, козы шерстяное дело. М.2002 г., №1, С. 27-30.
2. Каракулов А. Б. и др. – О создании высокопродуктивной Таджикской породы шерстных коз. В кн. Совершенствование племенных и продуктивных качеств разводимых пород животных, птиц и пчел Таджикистана. Душанбе 2004, С.3.
3. Хафизов И.И., Кахрамонов Б., Исамухаммедов С., Хафизов А. [Генетический потенциал карабаирской породы](#). Материалы конференции: Материалы международной конференции "Эффективные методы управления селекционно-племенным процессом в табунном коневодстве". Министерства науки и высшего образование Республик Казахстан, Торойгыров Университет "., Казахстан, Павлодар, 2022 г., С. 124-128.
- 4.
5. Кияткин П. Ф. – Пути и методы выведения новой породы шерстных коз. Т. 1968, С.259.
6. Косимов М. А. – Козоводство. Душанбе 2005, С.69.
7. Мельников. И. В., «Разведение и выращивание коз», Москва, 2012 г.С.23.
8. Чикалев А.У. Нормированное кормление коз. Ж. Кормление сельскохозяйственных животных. М. 2006, № 9, С. 45-48.
9. Юсупов С. и др. – Козоводство: состояние и перспективы развития Т. Ж. “Зооветеринария” № 8. 2016, С. 30-32.